

СОЗДАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Нишанова Н.Р.-д.ф.н., проф., зав кафедрой

«Философии и Национальная идея»

Кулуева Ф.Г.-к.ф.н., доцент кафедры

«Философии и Национальная идея»

ТашГТУ им. И.А. Каримова

(97-751-14-89)

Аннотация: С обретением независимости в Узбекистане проводится мудрая национальная политика, направленная на объединение людей всех национальностей. Ментальная толерантность и гуманность узбекской нации не дают возможности развиться порокам национализма и национального противостояния.

Ключевые слова: независимость, толерантность, нация, гуманность.

В настоящее время в Республике Узбекистан проживает 37,5 млн человек. Современное многонациональное население Узбекистана состоит в основном из двух больших этногенетически связанных народов, а именно тюрко-язычного большинства – 83,1 % и русскоязычного меньшинства – 9,2 %. Большая часть представителей нетитульной нации являются потомственными жителями узбекской земли. Этнические различия населения Узбекистана не являются препятствием для межнационального согласия и внутригосударственной и национальной интеграции. Руководство Узбекистана находит оптимальный подход в национальной политике, чтобы поддержать дух гармонии между различными этническими общностями независимо от их численности. Эта целенаправленная, гуманная национальная политика способствует развитию процесса активизации передовых социальных слоев неузбекского населения, рождению и формированию у представителей всех народов Узбекистана сознания

общегосударственного национально-политического единства, чувства патриотизма и гордости за свою страну.

С обретением независимости в Узбекистане возникла совершенно новая социально-политическая ситуация в развитии межнациональных отношений. Для обеспечения стабильности в этой многонациональной стране в трудных условиях перехода к рыночным отношениям, становления новой узбекской государственности необходимо было с самого начала проводить взвешенную национальную политику, не ущемляющую права и интересы многочисленных этнических меньшинств в республике. Здесь нелишне напомнить, что период, когда Узбекистан обрел свою независимость, был одним из самых сложных периодов не только для нашей страны, но и для всех постсоветских республик – потеря стабильности и поиск путей адаптации к новым реалиям. Мудрая национальная политика руководства Узбекистана, направленная на объединение людей всех национальностей, ментальная толерантность и гуманность узбекской нации не дали возможности развиться порокам национализма и национального противостояния, посеянных враждебными элементами накануне и в первые годы становления независимости республики.

Необходимо подчеркнуть, что после обретения независимости в Узбекистане не произошло ни одного межнационального и межконфессионального конфликта. Этому предшествовала большая и кропотливая работа всех структур власти, правовых и общественных организаций, всего народа.

Заметим, что внимание и забота государства к своему народу проявились еще до обретения независимости. Об этом свидетельствует идея возрождения национальной самобытности народов, заложенная в Декларации о государственном суверенитете Узбекской ССР от 20 июня 1990 г., которая гарантирует всем национальностям, проживающим на территории этой страны, всю полноту прав, зафиксированных в конституции,

в том числе на свободное национально-культурное развитие и пользование родным языком. Исходя из Декларации о суверенитете Узбекской ССР и Заявления о государственной независимости Республики Узбекистан, Верховный Совет Республики Узбекистан на VI внеочередной сессии XII созыва 31 августа 1991 г. принял Закон «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан», статья 15 которого гласит: «На территории Республики Узбекистан устанавливается гражданство Республики Узбекистан в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека. Все граждане Республики Узбекистан независимо от нации, народности, социальной принадлежности, вероисповедания и убеждения имеют одинаковые гражданские права и находятся под охраной Конституции Республики Узбекистан и её законов». Благодаря Декларации и Закону о суверенитете, государство с первых дней независимости гарантировало полную правовую защиту и покровительство своим гражданам вне зависимости от национальности, как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами. Это дало право считать всех граждан, населяющих Республику Узбекистан, единым народом и называть «Узбекистанцы», а Узбекистан – Родиной.

В сложных условиях перехода к рыночным отношениям для обеспечения стабильности в стране основным долгом государства стало недопущение какой-либо дискриминации на национальной почве. Руководство республики делало всё возможное, чтобы облегчить социальное положение граждан, предоставив социальную защиту всему народу, не разделяя его на «своих» и «чужих».

Тем не менее вопрос национальной и общественной самоидентификации по-разному стоял перед представителями различных этнических меньшинств. Злободневной представлялась проблема, связанная с новым статусом и перспективами развития этнического меньшинства, т. е. решением вопроса о продолжении своего функционирования на территории

проживания или сосредоточении сил на возвращении на историческую родину. И это не удивительно, так как породившая трудности советская система, проводившая массовые депортации и репрессии над целыми народами, не вызывала доверия у властей.

С другой стороны, объективные трудности переходного периода иногда воспринимались как ущемление прав и национальных интересов некоренных народов. В связи с этим многие выехали за пределы Узбекистана.

Одни, не выдержав естественных трудностей переходного периода, другие для воссоединения семей, так как у многих людей родственники, после распада бывшего СССР, оказались в других республиках.

В связи с этим главным приоритетом национальной политики, проводимой высшим руководством страны, явилось создание равных условий и возможностей для развития всех наций, гармонизации межнациональных отношений. Однако необходимо было не только провозгласить равноправие национальностей, но и создать надлежащий правовой механизм, исключающий нарушение прав и свобод человека. Уделяя большое внимание утверждению приоритета прав личности, за последние годы в Узбекистане созданы и успешно действуют специальные государственные структуры. Эти структуры и в целом руководство государства, осуществляя политику этнической и конфессиональной толерантности, стремятся, опираясь на исторические традиции и международный опыт, воспитывать в сознании каждого гражданина Узбекистана дружественное отношение к инонациональному соседу, избегать противостояния «мы» – «они», преодолевать отчужденность, гуманизировать отношения между людьми.

За годы независимости создана законодательная база, гарантирующая эффективную защиту национального равноправия. Основными источниками обеспечения этнополитики в Республике Узбекистан являются: Конституция

и законодательные акты в данной сфере (Закон «О государственном языке», Закон «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан», Закон «О гражданстве», Закон «О свободе совести и религиозных организациях» и т. д.); международные договоры в области прав человека и гуманитарного права, ратифицированные Республикой Узбекистан (Конвенция «О ликвидации всех форм расовой дискриминации», Декларация «О правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам», Заключительный акт Хельсинкского совещания ОБСЕ и т. д.); принятые и ратифицированные резолюции и рекомендации международных организаций, членом которых Узбекистан является (ООН, ОБСЕ, СНГ и т. д.); двусторонние и многосторонние межгосударственные соглашения, регулирующие статус этнических меньшинств; национальная программа действий в области прав человека.

Республика Узбекистан после обретения государственной независимости создала организационно-правовые условия и механизмы поощрения, соблюдения и обеспечения защиты прав и основных свобод человека. Согласно Конституции, человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права являются высшей ценностью демократического общества, которое формируется и развивается в стране.

Основным законодательным актом, обеспечивающим осуществление на равных началах основных прав и свобод человека в политической, экономической, социальной, культурной и других областях общественной жизни является Конституция Республики Узбекистан 2023 года. Статья 19 Конституции гласит: «Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения». Статья 4 Конституции обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и

народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их развития. Ст. 71 Конституции гласит: «Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью, пропагандирующих войну, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, посягающих на здоровье и нравственность народа,

В статье 4 Закона Республики Узбекистан «Об образовании» от 29.08.1997 г. отмечается, что «Каждому гарантируются равные права на получение образования независимо от пола, языка, возраста, расовой, национальной принадлежности, убеждений, отношения к религии, социального происхождения, рода занятий, общественного положения, места жительства, продолжительности проживания на территории Республики Узбекистан. Граждане других государств вправе получать образование в Республике Узбекистан в соответствии с международными договорами. Лица без гражданства, проживающие в республике, имеют равные права с гражданами Республики Узбекистан на получение образования».

Статья 6 “Запрещение дискриминации в трудовых отношениях” Трудового кодекса Республики Узбекистан от 21.12.1995 г. определяет: «Все граждане имеют равные возможности в обладании и использовании трудовых прав. Установление каких-либо ограничений или предоставление преимуществ в области трудовых отношений в зависимости от пола, возраста, расы, национальности, языка, социального происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда, недопустимо и является дискриминацией.

Ограничения прав граждан в зависимости от пола, расы, национальности, языка и религии запрещены также в законах «О всенародном обсуждении проектов законов» от 14.12.2000 г., «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан от 29.08.2009 г., «О выборах

Президента Республики Узбекистан» от 18.11.1991 г., «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов» от 05.05.1994 г. и других законах.

Статья 141 Уголовного кодекса (Нарушение равноправия граждан) предусматривает уголовное наказание за нарушение равноправия граждан. Причем, данный состав преступления находится в главе VII Уголовного кодекса, в которой содержатся виды преступлений против конституционных прав и свобод граждан.

Законом «О политических партиях» от 26.12.1996 г. запрещается создание и деятельность политических партий, пропагандирующих войну, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, а также сформированных по национальному или религиозному признакам (ст. 3).

Согласно ст. 24 закона «О негосударственных некоммерческих организациях» от 14.04.1999 г. не подлежат регистрации ННО, посягающие на нравственность, национальные и религиозные чувства граждан. Незарегистрированные в установленном порядке ННО находятся вне закона.

Закон «О свободе совести и религиозных организациях» (новая редакция) от 1 мая 1998 г. закрепил положение о том, что государство не допускает религиозного и иного фанатизма и экстремизма, действий направленных на противопоставление и обострение отношений, разжигание вражды между различными конфессиями. Запрещается деятельность религиозных организаций, течений, сект и других, способствующих терроризму, наркобизнесу и организованной преступности, а также преследующих другие корыстные цели (ст. 5).

Законом «О средствах массовой информации» (новая редакция) от 15.01.2007 г. не допускается использование средств массовой информации в целях пропаганды войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма; распространения

информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую и религиозную вражду (ст. 6).

Законодательством Республики Узбекистан предусмотрена административная и уголовная ответственность за разжигание расовой ненависти.

Согласно ст. 42 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности нарушение прав граждан на свободный выбор языка в воспитании и обучении, создание препятствий и ограничений в использовании языка, пренебрежение к государственному языку, а также к другим языкам наций и народностей, проживающих в Республике Узбекистан, - влечет наложение штрафа от одного до двух минимальных размеров заработной платы (ст.42).

В ст. 156 УК «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды» гласит, что за умышленные действия, унижающие национальную честь и достоинство, оскорбляющие чувства граждан в связи с их религиозным или атеистическим убеждением, совершенные с целью возбуждения вражды, нетерпимости или розни к группам населения по национальным, расовым, этническим или религиозным признакам, а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ в зависимости от национальной, расовой, этнической принадлежности или отношения к религии – наказывается лишением свободы до пяти лет.

Ст. 141 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за прямое или косвенное нарушение или ограничение прав, или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного или общественного положения-наказываются штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или лишением

определенного права до трех лет, или исправительными работами до двух лет.

Уделяя большое внимание утверждению приоритета прав личности, за последние годы в Узбекистане созданы и успешно действуют специальные государственные структуры. В частности, в структуре законодательной власти республики действует Уполномоченный по правам человека, при котором образована Комиссия по соблюдению конституционных прав и свобод граждан. Образован Национальный Центр Республики Узбекистан по правам человека и т. д.

В контексте вышеприведенных правовых норм основополагающими принципами национальной политики независимого Узбекистана являются: равноправие всех граждан республики независимо от национальной, расовой принадлежности, религиозной убежденности и вероисповедания; верховенство прав человека над всеми другими правами, определяющие приоритет личности и социальной справедливости в обществе; внимательное отношение к правам национальных меньшинств, уважение их языков, народных традиций и обычаев, создание необходимых условий для сохранения их самобытности, а также свободного и всестороннего развития; опора на высокоразвитую, социально-ориентированную рыночную экономику, обеспечивающую социальную защиту каждой семьи, каждого человека независимо от национальности; разрешение конфликтных ситуаций в межнациональных отношениях на социально-политической основе.

Важнейшей гарантией сохранения национальной самобытности народов является: установленная обязанность всех находящихся на территории Республики уважать ее национальные традиции. Государство создает надлежащие условия для развития не только титульной нации, но и всех национальных языков и культур. Это выражается в государственной поддержке национально-культурных центров (НКЦ) как системы специфических прав национальных меньшинств, связанных с реализацией их

языкового суверенитета, сохранением культурных традиций, обычаев и др. Важную роль в удовлетворении культурных потребностей национальных диаспор Узбекистана, укреплению межнационального согласия, толерантности играют национально-культурные центры, многие из которых были созданы еще в 1989 г. и получили всестороннее развитие в период независимости. Необходимо подчеркнуть, что в Узбекистане к моменту возникновения НКЦ уже имелся практический опыт в данной области.

Таким образом, осуществляемая сегодня в Узбекистане национальная политика дает свои закономерные результаты: достигнут гражданский мир, национальное и межнациональное согласие.

Список литературы

1. Ш.М. Мирзиёев Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халкимиз билан бирга курамыш. Узбекистон 2017 г.
2. Ш.М. Мирзиёев «Действовать еще более сплоченно и решительно на пути будущего Родины – веление времени» Доклад на конференция, посвященной вопросам обеспечения социальной стабильности, сохранения истинных сути и содержания нашей священной религии ислам. Ташкент 15.06.2017
3. АтаМирзаев О. Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. Г, 1998 и др.
4. Атамирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Межнациональная толерантность в Узбекистане: история и современность Тошкент 2004г